

Machiavelli'nin Polybius'u: "Anakyklosis"ın Yeniden Yorumu ve Aşılması

Makale Türü:
Araştırma Makalesi

Yazının Geliş Tarihi:
15/01/2026

Kabul Tarihi:
03/02/2026

Emre Özcan

*Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü*

e-mail: emreozcan8747@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0877-2457

Öz

Bu çalışma, Machiavelli'nin siyaset felsefesini, Polybius'un anakyklosis kuramıyla kurduğu gerilimli ilişki üzerinden ele alarak, modern siyasal düşüncede kurucu iktidar, çokluk ve demokrasi tartışmalarına yeni bir kavramsal zemin açmayı amaçlar. Polybius'ta anakyklosis, siyasal rejimlerin doğal ve zorunlu bir döngü içinde yükselip çözülmesini açıklayan düzenleyici bir şemayken, Machiavelli'de bu döngüsellik kurucu iktidar lehine kırılır. Politik olan, kapanan bir tarihsel düzen yerine, sürekli yeniden açılan antagonizma yatakları ve çatışmayla kavranır. Dolayısıyla Machiavelli, siyasal düzenin kökenine ilişkin bir arayış olarak doğal hukuk, evrensel normlar veya tarihsel teleolojiyle değil, kurucu iktidar ve antagonizma yataklarıyla ilgilenir. *Prens ve Söylevler* birlikte okunduğunda, bilhassa yasa ile kurucu şiddet ve virtü ile fortuna arasındaki ilişki de bu düzleme yerleşir. Bu düzlem içerisinde de her biri siyasal alanın içkin zorunlukları olarak çalışır. Çalışmada, Machiavelli'nin Prens figürü, Polybiusçu anlamda döngüyü dengeleyen düzenleyici güç olarak değil, çokluğun siyasal kudretinin yoğunlaştığı kurucu politik bedenleşme olarak yorumlanır. *Söylevler*'de açığa çıkan çokluk kavrayışı, bu yoğunlaşmanın sürekli üretildiği, çatışmanın açık-zamansallıkla inşa

edildiği ve demokrasinin temsil yoluyla kapatılmadığı siyasal ufka işaret eder. Bu ekseninde Machiavelli, cumhuriyeti istikrarlı bir rejim biçimi olarak değil, *Prens'*ten sonra mutlak demokrasinin çeperlerine girip genişleyen bir siyasal alan olarak tasavvur eder. Böylece Machiavelli, anakyklosis şemasını aşarak, modern siyaset teorisinde krizin, çatışmanın ve kurucu iktidarın sürekliliğini kavramsallaştıran özgün bir düşünür olarak yeniden konumlanır.

Anahtar Kelimeler: Anakyklosis, demokrasi, kurucu iktidar, Machiavelli, Polybius.

Machiavelli's Polybius: A Reinterpretation and Overcoming of "Anacyklosis"

Abstract

This study examines Machiavelli's political thought through its tense and productive relationship with Polybius's theory of *anakyklosis*, aiming to open a new conceptual terrain for contemporary debates on constituent power, multitude, and democracy in modern political theory. While in Polybius *anakyklosis* functions as a regulative schema that explains the rise and decline of political regimes through a natural and necessary cycle, in Machiavelli this cyclical logic is fractured in favor of constituent power. The political is no longer understood as a closed historical order, but as a field continuously reopened through antagonism and conflict. Accordingly, Machiavelli's inquiry into the origin of political order does not rely on natural law, universal norms, or historical teleology; rather, it is grounded in constituent power and sites of antagonism. When *The Prince* and the *Discourses* are read together, the relations between law and constituent violence, as well as

between *virtù* and *fortuna*, are situated precisely on this plane, where each operates as an immanent necessity of the political field. Within this framework, the figure of the Prince is interpreted not as a regulatory force stabilizing the cycle in a Polybian sense, but as a constitutive political embodiment in which the political power of the multitude is concentrated. The conception of the multitude articulated in the *Discourses* points to a political horizon in which this concentration is continuously reproduced, conflict is constructed through an open temporality, and democracy cannot be closed through representation. Along this axis, Machiavelli conceives the republic not as a stable regime form, but as an expanding political field that, after the Prince, moves toward the edges of absolute democracy. In this way, by surpassing the schema of *anakyklosis*, Machiavelli is repositioned as an original thinker who conceptualizes the continuity of crisis, conflict, and constituent power in modern political theory.

Keywords: Anakyklosis, constituent power, democracy, Machiavelli, Polybius.

Giriş

Niccolò Machiavelli'nin siyaset felsefesi, klasik ile modern siyaset teorisinin kesişim noktasında konumlanır. Bu konumlanış, onun Antikçağ yazarlarıyla kurduğu yoğun ilişki üzerinden görünür hale gelir. Düşününürün Titus Livius, Polybius ve Cicero gibi klasik düşünürlerle girdiği diyalog, çoğu zaman bir devamlılık veya yeniden canlandırma olarak algılanabilmektedir. Polybius, her ne kadar *Prens* (1993) ve *Savaş Sanatı*'nda (2022) izleri görülebilse de özellikle *Söylevler*'de (2008) çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Polybius'un *The Histories* (2002) eserinin VI. cildine konu olan basit siyasal rejimlerin yozlaşması ve karma rejimlerin korunmasını açıklayan "anakyklosis" (döngüsel tarih) tezi, *Söylevler*'in I. ve II. kitabında kendisini fazlasıyla hissettirir. Ma-

chiavelli'nin Yunanca bilmediğinden, Polybius dahil olmak üzere Antik Yunan siyasal düşüncesine doğrudan değil, dolaylı aktarımlar aracılığıyla eriştiği ve Platon, Aristoteles gibi düşünürlerin klasiklerinden seçici bir şekilde yararlandığı düşünülmektedir ki, düşünür, bu kaynaklara çoğu zaman açık atıflarda bulunmaz. Polybius'un adı da ne *Söylevler*'de ne diğer eserlerinde doğrudan anılır. Bu durum, Machiavelli yorumcularını metnin kaynağından ziyade, *The Histories*'in VI. cildine nasıl ve ne zaman erişmiş olabileceği sorusuyla karşı karşıya bırakır.

Bu muğlaklığı da kapsayacak şekilde düşünüldüğünde, Polybius-Machiavelli ilişkisi tek yönlü ele alınmayabilir. Geleneksel/yerleşik yorum, Machiavelli'nin Polybius'un anakyklosis'ini benimsediğini ve Roma Cumhuriyeti'ne dair analizini buradan kurduğunu savunup, karma anayasa fikrini ve siyasal rejimlerin doğuş, yozlaşma, çöküş dinamiğini Polybiusçu çerçevede yeniden ürettiğini savunur (Guarini, 1990; Skinner, 1978; Pocock, 1975). Buna karşılık, ikinci yorum, Polybius-Machiavelli sürekliliğinin sorunlu olduğuna dikkat çeker. Örneğin, Giorgio Inglese (2006), Polybius'un Machiavelli'de açıkça anılmamasının yalnızca dilsel veya tarihi bir sorun değil, teorik mesafeye de işaret ettiğini belirtir; Machiavelli'nin Polybius'u sistematik kaynak olarak değil, dönüştürülmüş problem alanı olarak kullandığını ileri sürer. Bertelli ve Innocenti (1979) ise düşünürün, Polybius'tan değil, Leonardo Bruni'nin Aristotelesçi tarih tezlerinden yararlandığını iddia ederler. Mulieri (2021) ve McCormick (2001) da onun Aristoteles'in döngüsel rejim değişimi, siyasal yozlaşma ve karma yönetim anlayışından yararlandığını savunurlar.

Ne var ki Machiavelli'nin Polybius'la ilişkisi yalnızca miras devralma biçiminde okunamayacak kadar karmaşıktır. Polybius'un anakyklosis'i monarşi, aristokrasi ve demokrasi gibi siyasal rejimlerin belirli bir iç mantık doğrultusunda yozlaşarak karşıt biçimlere dönüşmesini ifade eden döngüsel tarih tasavvuruna dayanır. Bu döngü, Polybius'ta kaçınılmazdır; siya-

sal düzenler doğar, olgunlaşır, bozulur ve yerlerini yeni düzenlere bırakırlar. Roma Cumhuriyeti'nin başarısıysa bu döngünün ortadan kaldırılmasından değil, karma anayasa sayesinde geciktirilmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla Polybius'ta siyasal aklın rolü, tarihin döngüsel yasasını aşmak değil, onun yıkıcı etkilerini dengelemekle sınırlıdır.

Bu çalışmada, Machiavelli'nin Polybius'tan doğrudan, bütünlüklü bir biçimde etkilendiğini ileri süren yorum bütünüyle sahiplenilmemektedir. Aksine, Polybius'un anakyklosis'i, Machiavelli'nin siyasal rejimlerin doğuşu, yozlaşması, dönüşümüne dair analizlerini tartışmak için analitik çerçeve şeklinde ele alınmaktadır. Burada amaç Machiavelli'yi katı anlamda "Polybiusçu" düşünür olarak konumlandırmak değil, Polybius üzerinden kurulan döngüsel tarih sorunsalının onda nasıl yeniden işlendiğini ve hangi noktalarda dönüştürüldüğünü serimlemektir. Bu bağlamda makalenin iddiası, Machiavelli'nin Polybius'un anakyklosis'ini özellikle *Söylevler*'de kısmen benimsediği, ancak *Prens*'te bu anlayışı kurucu iktidar fikri aracılığıyla aştığı yönündedir. *Prens*, bu şemanın kurucu iktidar üzerinden mutlak biçimde parçalandığı tablodur. *Söylevler*, *Prens*'ten kuramsal olarak ayrıştırılsın veya ayrıştırılmasın *Prens*'teki kurucu iktidarın etkileri bu metinde giderek görünür hale gelir. Özellikle kurucu biçimin tek gerçek içeriğinin halk olduğunun tespitiyle birlikte, *Söylevler*'de siyasal düzenin yeniden üretimi artık döngüsel bir bozulma-denge mantığıyla değil, kurucu iktidarın sürekliliğiyle düşünölmeye başlanır. Bu noktadan itibaren *Söylevler*, Polybius'un anakyklosis'ini tekrar eden metin olmaktan çıkar; döngüsel tarih anlayışının içerden dönüştürüldüğü, aşındırıldığı alana dönüşür. Bu dönüşüm, *Prens*'te örtük değil, açık/radikal biçimde ortaya konur. Nitekim bu çalışma, Machiavelli'nin Polybiusçu döngüsel tarih anlayışını bütünüyle sahiplenmediğini, *Söylevler*'de bu çerçeveyi içerden dönüştürdüğünü ve *Prens*'te kurucu iktidar üzerinden anakyklosis'i aşan bir siyasal kopuş

teorisi geliştirdiğini -Negrici diyalog esas alınarak savunmaktadır.

Antonio Negri'nin Machiavelli okuması, çalışmada belirleyici bir rol üstlenmektedir. Negri (2022), kurucu iktidar fikrini açık-zamansallık ve asla kapatılmayacak olan devrimci *potentia* üzerinden okuyarak egemenlik teorilerinden ve temsil yaklaşımlarından kurtarır. Kurucu iktidar, tam da bu bağlamda düşünülduğünde, Machiavelli'nin kurucu iktidarı da politik olanın bir kez kurulup tamamlanan bir şey değil, çokluğun kolektif gücüyle sürekli yeniden üretilen ve hiçbir zaman kapanmayan bir süreç olarak kavranmasına imkân tanır. *Prens*, kurucu iktidarın bu kapanmaz karakterinin en radikal biçimde açığa çıktığı metin olarak okunur; *Söylevler* ise bu kopuşun halkın siyasal etkinliği üzerinden yeğinselleştiği alandır.

Antikçağ siyasal düşüncesinde siyasal rejimlerin doğuşu, dönüşümü, çözülüşü meselesi yalnızca kurumsal formların tasnifiyle sınırlı olmayan, aynı zamanda tarihsel zamanın niteliğine ilişkin daha geniş bir problem alanına işaret eder. Bu bağlamda, siyasal düzenlerin sürekliliği ile bozulması arasındaki gerilim, Antik Yunan'dan itibaren siyaset teorisinin merkezi sorularından biri olmuştur. Polybius'un sistematik biçimde formüle ettiği anakyklosis, bu uzun düşünsel hattın özgün, fakat yalıtılmış momentini değil, aksine mevcut teorik mirasın belirli bir tarih anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlenmiş halidir. Döngüsel tarih fikri, Antik Yunan düşüncesinde yalnızca siyasal rejimlere özgü bir kavrayış değildir. Kozmolojik düzlemde düzen-bozulma-yeniden kurulum fikrinin izleri, özellikle Stoacı düşüncede evrensel bir yasa olarak ele alınırken, siyasal alanda bu düşünce daha çok rejimlerin içsel kırılma noktaları üzerinden somutlaşır. Herodotos'tan itibaren siyasal iktidarın yozlaşmaya açıklığı, Platon'da ideal rejimden sapma sorunu üzerinden tartışmaya açılır. Platon'da en iyi siyasal düzenin zamanla bozulacağı fik-

ri, tarihsel zorunluluktan ziyade ahlaki ve toplumsal çözümlenin sonucu olarak değerlendirilir. *Devlet*'te (2019) betimlenen rejimler silsilesi, siyasal kurumların içsel bir döngüsünden ziyade, bireysel ve toplumsal erdemini aşamalı olarak zayıflamasını yansıtır. Bu nedenle Platon'da siyasal bozulma, tarihin yapısal bir yasasından çok, ahlaki çözülmeye işaret eder. Bu erken tartışmalar, Polybius'un anakyklosis'inde görülen katı döngüsel şemanın henüz bulunmadığını, ancak siyasal düzenlerin sürekliliğinin her zaman problematik bir mesele olarak ele alındığını gösterir. Bilhassa Aristoteles'in siyasal düşüncesi, Polybius-Machiavelli ilişkisini anlamak açısından ayrıcalıklı bir yer edinir. Aristoteles'in *Politika*'da (2023) geliştirdiği rejim tipolojisi, daha sonraki anakyklosis tartışmalarının teorik zeminini büyük ölçüde belirler. Aristoteles, siyasal rejimleri "doğru" ve "yozlaşmış" şeklinde ayırırken, bu ayrımı iktidarın kim için ve nasıl kullanıldığı sorusu üzerinden kurar. Onun düşüncesi, salt kurumsal sınıflandırma çabası değil, insanın iyi yaşamına ilişkin etik sorunun uzantısıdır. Doğru-bozulmuş yönetimler ayrımı, siyasal iktidarın hangi koşullarda ortak iyiyi mümkün kıldığı ve yurttaşların erdemli bir yaşam sürebilmesine nasıl katkı sunduğu sorusuna verilen yanıtlar üzerinden şekillenir (Zabcı, 2018). Monarşi, aristokrasi, *politeia* ortak yararı gözeten doğru yönetim biçimleri olarak tanımlanırken, tiranlık, oligarşi, demokrasi bu rejimlerin, iktidarın ortak iyiden saparak yönetenlerin veya belirli bir grubun çıkarına hizmet ettiği bozulmuş biçimleri olarak ele alınır. Ancak Aristoteles'te rejimlerin yozlaşması, Polybius'taki gibi kaçınılmaz, kapalı döngüye bağlanmaz. Siyasal düzenin bozulması, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi, yurttaş erdeminin zayıflaması ve iktidarın tekil çıkarlara indirgenmesi gibi somut tarihsel koşullara bağlıdır. Bu nedenle Aristoteles'te tarih, Polybiusçu bir zorunlulukla işlemez. Diğer taraftan karma anayasa, Aristoteles'te oligarşi ve demokrasinin yontulması yoluyla somutlaşan bir ideallığe ve uzun solukluğa sahiptir.

Bu yüzden ondaki bu fikir, Polybius'taki gibi tarihsel döngüyü askıya alan kurumsal denge modeli olarak değil, toplumsal ölçülülüğü, siyasal ağırlığı esas alan anayasal düzenleme olarak ortaya çıkar ki, bu yönüyle siyasal istikrar, döngüsel tarih yasasından ziyade etik ve toplumsal dengelere bağlıdır.

Polybius'un anakyklosis'i, siyasal rejimlerin monarşiden tiranlığa, aristokrasiden oligarşiye ve demokrasiden ochlokraşiye ilerleyen zorunlu bir döngü içerisinde hareket ettiğini ileri sürer. Bu döngü, düşünürde, siyasal iktidarın doğasında bulunan yozlaşma eğiliminin tarihsel ifadesidir. Monarşi, oligarşi ve demokrasiyi kapsayan karma anayasa fikriyse bu döngüyü tam olarak ortadan kaldıran çözüm değil, yukarıda da ifade edildiği gibi onu geciktiren bir işleve sahiptir. Bu çerçevede Roma Cumhuriyeti, Polybius için tarihin sunduğu en başarılı siyasal deneyimlerden biri olarak belirir; ancak bu başarı, kalıcı bir kuruluş anlamına gelmez. Roma'nın istisnailiği, döngüyü askıya alabilmesinde yatar, onu iptal edebilmesinde değil.

Bu tarihsel ve düşünsel arka plan, Machiavelli'nin Polybius ile kurduğu ilişkinin basit bir aktarım veya devamlılık olarak ele alınamayacağını gösterir. Anakyklosis, Machiavelli için hazır bir tarih felsefesi sunmaktan ziyade, siyasal düzenin kırılğanlığına ve kuruluşun süreksizliğine işaret eden bir problem alanı oluşturur. Aristoteles'te olumsuzluk olarak kalan siyasal bozulma, Polybius'ta zorunlu bir döngüye dönüşürken, Machiavelli'de yeniden siyasal eylemin ve kurucu müdahalenin meselesi haline gelir. Bu nedenle Polybius-Machiavelli ilişkisini anlamak, yalnızca anakyklosis'in izini sürmekle değil, bu kavramın hangi noktalarda dönüştürüldüğünü ve hangi siyasal sorular karşısında yetersiz kaldığını tespit etmekle mümkündür.

Polybius'ta Anakyklosis Kuramı

Polybius'un siyasal düşüncesi, tarih ile siyaset arasında kurduğu zorunlu ilişki ekseninde şekillenir. *The Histories* VI. ciltte geliştirdiği yaklaşımda tarihsel olayları tekil ve rastlantısal değil, nedensellik ilişkileriyle ilerleyen bütünlüklü bir süreç olarak ele alır. Polybius için tarih, geçmişin betimlenmesi kadar, siyasal aklın eğitildiği de bir alandır. Siyasal rejimlerin yükselişi ve çöküşü, insan doğasına içkin eğilimler üzerinden açıklanır; bu nedenle siyasal düzenlerin kaderi, dışsal koşullardan ziyade iktidarın içsel dinamiklerine bağlanır. Anakyklosis ise Polybius'un bu tarih anlayışının yeğinsel teorik ifadesini oluşturur. Onun tarih anlayışı, pragmatik ve öğretici karakterlidir. Tarih, geçmiş olayların betimlenmesinden ibaret değildir; siyasal aktörler için adeta bir öğrenme alanıdır. Polybius, tarihin döngüsel yapısını ortaya koyarak, siyasal düzenlerin hangi koşullarda istikrara kavuştuğunu ve hangi nedenlerle çözüldüğünü açıklar. Tarihsel olaylar, yüzeyde farklı biçimler olsa da derinde benzer neden-sonuç ilişkileri üzerinden ilerler. Bu yaklaşım, Polybius'un nedenselliğe verdiği önemle alakalıdır. Siyasal rejimlerin çöküşü, dışsal felaketlere/tesadüflere değil, iktidarın içsel yozlaşma eğilimlerine dayanır. Bu nedenle tarih, Polybius'ta siyasal aklın kendisini sınıadığı bir konuma taşınır.

Polybius'ta siyasal rejimlerin gelişimi, ilksel bir düzen durumundan başlar. Yazar, bunları eserin dördüncü bölümünde titizlikle betimler. İnsan toplulukları başlangıçta güç ve otorite etrafında örgütlenir; bu aşamada ortaya çıkan *monarşi*, zorunlu ve doğal bir yönetim biçimidir. Ancak zamanla monarşi, iktidarın keyfileşmesiyle *tiranlığa* dönüşür. Bu dönüşüm, yöneticinin ortak yarar ilkesinden saparak kendi çıkarını öncelemesiyledir. Tiranlığın yarattığı baskı ortamı, seçkinlerin iktidara el koymasına yol açar ve *aristokrasi* doğar. Başlangıçta erdemli, ölçülü olan bu yönetim biçimi de zamanla yozlaşarak *oli-*

garşkiye döner. Oligarşide iktidar, dar bir zümrenin çıkarlarını koruyan bir araç haline gelir. Bu durum, halkın tepkisini ve siyasal eşitlik talebini doğurur ve sonunda *demokrasi* ortaya çıkar. Polybius'un demokrasi anlayışı, normatif övgüden ziyade eleştirel çerçeveye sahiptir. Demokrasi, başlangıçta özgürlük, eşitlik vaat ederken, zamanla ölçsüzlüğe sürüklenir ve *ochlokrasiye*, yani kalabalıkların keyfi yönetimine açılır. Bu son aşama, siyasal düzenin tamamen çözümlmesine yol açar ve halk yeniden güçlü bir lider arayışına girer. Böylece döngü, monarşiyile tekrardan başlar (Polybius, 2002, VI.4, s. 350-351).

Tüm bu süreçte dikkat çekici olan, rejimler arasındaki geçişlerin rastlantısal değil, insan doğasına yaslı zorunluluk olarak tahayyül edilmesidir. Polybius için siyasal iktidar, hangi biçimde örgütlenirse örgütlenir, zamanla yozlaşmaya meyillidir (Şenel, 1995, s.192). İnsanlar, iktidar sahibi olduklarında ölçüyü kaybetmeye, kendi çıkarlarını öncelemeye eğilimlidirler. Bu eğilim, bireysel bir ahlak sorunu olmaktan ziyade, siyasal iktidarın doğasında bulunan yapısal bir risktir. Dolayısıyla siyasal rejimlerin yozlaşması, istisnai bir durum değil, tarihsel sürecin doğal sonucudur. Siyasal tarih, kapalı bir çember içinde hareket eder; her rejim, kendi iç çelişkileri nedeniyle sonraki aşamaya evrilir. Erdemli yöneticiler, yerlerini daha az erdemli olanlara bırakırlar; yasalar, tutkular, çıkarlar karşısında etkisizleşirler. Bu nedenle siyasal düzenlerin istikrarı kalıcı durum değil, geçici bir dengedir. Anakyklosis, siyasal düzenlerin süreksizliğini tarihsel bir yasa olarak temellendirir.

Polybius'un siyasal düşüncesinin merkezinde yer alan Roma Cumhuriyeti, bu döngüsel modelin istisnai bir örneğidir: "Çünkü kökeni ve gelişimi en başından beri doğal nedenleri takip etmiştir" (Polybius, 2002, VI.4, s. 351). Amacı, elli üç yıl gibi kısa bir dönemde (MÖ 220-167) Roma'nın Akdeniz'de kurduğu egemenliğin anayasal dayanaklarını açıklamaktır. Polybius (2002, VI.1, s. 349), en öğretici yan olarak ifade ettiği bu durumu çalışmanın hemen ba-

şında ifade etmektedir: "Neredeyse tüm dünyanın elli üç yıldan biraz daha kısa bir sürede Roma'nın egemenliği altına nasıl girdiğini ve bunun nasıl ve ne tür bir anayasa altında gerçekleştiğini bilmelerini ve tam olarak kavramalarını sağlayacak olmasıydı; bu kesinlikle emsalsiz bir olaydır." Roma'nın yükselişini açıklarken, bu başarının tekil bir erdem veya şans meselesi olmadığını, özgün bir anayasal düzenin ürünü olduğunu savunur. Polybius bu açıklamayı, basit-karma anayasa ayrımı üzerinden kurar. Basit anayasalar, egemen gücün tek bir ilkeye dayandığı monarşi, aristokrasi ve demokrasi gibi rejimleri ifade ederler. Onlar, siyasal istikrarı uzun süreli olarak güvence altına alamazlar. Karma anayasa ise onun açısından bu tekil rejim biçimlerinin zayıflıklarını dengelemeye yönelik bir ara formdur. Monarşik, aristokratik ve demokratik unsurların bir arada ve karşılıklı sınırlandırma ilişkisi içinde düzenlendiği bu yapı, anayasal döngünün yıkıcı etkilerini bütünüyle ortadan kaldırmaya da süreci yavaşlatan, siyasal çatışmaları dengeleyen işlev görür. Roma Cumhuriyeti bu bağlamda, karma anayasanın en gelişmiş ve başarılı örneği olarak sunulur. Polybius'a göre -aşağıda da değinileceği üzere- Roma'da konsüller, Senato ve halk meclisleri arasında kurulan yetki dengesi o denli titizlikle düzenlenmiştir ki, anayasanın bütününe bakıldığında onun bir krallık mı, aristokrasi mi yoksa demokrasi mi olduğu kesin olarak söylenemez (Polybius, 2002, VI.11, s. 356-357). Polybius, Roma anayasasının özgünlüğünü daha belirgin kılmak için onu diğer tarihsel örneklerle karşılaştırır. Atina gibi Yunan kent devletlerinde çoğunlukla basit anayasal biçimlerin egemen olduğunu, bu nedenle siyasal istikrarsızlığa daha açık olduklarını savunur. Sparta, Girit, Kartaca ise karma anayasal yapılara sahip olmaları bakımından Roma'ya yakın örneklerdir. Fakat bu örneklerin hiçbiri, Roma'da olduğu ölçüde dengeli, süreklilik arz eden bir güç paylaşımını hayata geçirememiştir (Polybius, 2002, VI.52, s. 382). Roma'yı istisnai kılan, karma anayasanın yalnızca

teorik ilke olarak değil, tarihsel pratik içinde işleyen siyasal düzen olarak kurulmuş olmasıdır.

Polybius, karma anayasa fikrini yalnızca kendiliğinden gelişen tarihsel formlarla sınırlamaz. Bu noktada düşünür, Sparta örneği üzerinden kurucu eylemin anayasal istikrar üzerindeki etkisini de tartışmaya açar. Özellikle Lycurgus figürü, karma anayasanın tarihsel zorunluluğun ürünü olabileceği kadar, tasarlanmış düzenleme olarak da serimlenebileceğini gösteren bir örnektir. Polybius'a göre Lycurgus, Sparta'da monarşik, aristokratik ve demokratik unsurları bir araya getirerek siyasal düzeni kalıcı kılmayı amaçlamıştır. Krallık kurumu monarşik unsurunu temsil ederken, yaşlılar meclisi (*gerousia*) aristokratik ilkeyi, halk meclisiyse (*apella*) demokratik unsurunu taşır. Bu kurumlar arasında kurulan denge, tek bir siyasal ögenin egemenlik kurmasını engellemiş, anayasal düzenin uzun süre korunmasını mümkün kılmıştır (Polybius, 2002, VI.3, s. 350). Ancak Polybius'un Lycurgus anlatısı, kurucu iktidarın siyasal düzen üzerindeki rolünü tam anlamıyla merkezileştirmez. Lycurgus'un başarısı, oluşturduğu anayasal dengenin tarihsel sürekliliği sağlayabilmesine bağlanır. Başka deyişle Polybius için Lycurgus, siyasal düzeni tarihsel döngünün dışına çıkaran kurucu figür değil, anakyklosis'in yıkıcı etkilerini geciktiren anayasal mimardır. Lycurgus örneği, Polybius'un siyasal düşüncesindeki temel gerilimi görünür kılar. Bir yandan bilinçli kurucu eylemin siyasal istikrar üzerindeki etkisi kabul edilirken, öte yandan bu müdahale tarihsel döngünün yönünü değiştirebilecek kurucu iktidar olarak kuramsallaşmaz.

Düşünür, 12. ile 18. bölüm aralığında Roma'nın siyasal güç dağılımını ayrıntılandırır. Konsüller monarşik unsurunu, Senato aristokratik unsurunu, halk meclisleriyse demokratik unsurunu temsil eder. Monarşik unsurunu temsil eden konsüller, yürütme ve askeri yetkiler üzerinden siyasal düzenin etkinliğini sağlar. Orduların başkomutanı olarak savaş zamanında geniş yetkilere sahip olan konsüller, Senato ve halk

meclislerini toplantıya çağırma, gündem belirleme, alınan kararların uygulanmasını sağlama görevini de üstlenirler. Bununla birlikte bu yetkiler, görev süresinin bir yılla sınırlandırılması, konsüllüğün iki kişi arasında paylaşılması yoluyla mutlak iktidara dönüşmekten alıkonulur. Dahası, konsüllerin özellikle mali kaynaklar bakımından Senato'ya bağımlı olması, monarşik ögenin keyfileşmesini engelleyen denge mekanizması oluşturur. Aristokratik unsuru temsil eden Senatoysa Polybius'un anlatısında Roma siyasal düzeninin sürekliliğini ve kurumsal hafızasını taşıyan merkezi aktör konumundadır. Devlet hazinesinin denetimi, kamu harcamalarının ve askeri seferlerin finansmanının belirlenmesi Senato'nun yetki alanına girer. Bunun yanı sıra dış politika, elçiliklerin kabulü ve gönderilmesi, eyalet yönetimlerinin denetlenmesi, ciddi kamu suçlarına ilişkin soruşturmalar Senato'nun sorumluluğundadır. Süreklilik arz eden yapısı ve üyelerinin siyasal deneyimi sayesinde Senato, konsüllerin yürütme gücünü sınırlarken, halkın siyasal katılımını da belirli bir çerçeve içinde tutar. Demokratik unsuru oluşturan halk meclisleriyse siyasal meşruiyetin nihai kaynağı olarak konumlanır. Kanunların kabulü ya da reddi, savaş ve barış kararlarının onaylanması ve yüksek magistraların seçimi halkın yetki alanındadır. Ayrıca ölüm cezası, ağır yaptırımlar içeren davalarda son söz halka aittir. Bununla birlikte Polybius, halkın siyasal gücünün sınırsız olmadığını özellikle vurgular; zira halk meclislerinin gündemi çoğu zaman konsüller tarafından belirlenir ve Senato'nun yönlendirici etkisi bu alanda da hissedilir (Polybius, 2002, VI.12-18, s. 357-361).

Tüm bu yapı, siyasal iktidarın tek bir elde toplanmasını engelleyen karşılıklı denetim mekanizmaları üretir. Roma Cumhuriyeti'nde hiçbir siyasal güç mutlak hakimiyet kuramaz; her bir erk, diğerlerinin varlığı sayesinde sınırlandırılır. Bu kurumsal denge, siyasal düzenin istikrarını sağlayan temel etkendir (Ryan, 2021; Touchard, 2022). Diğer taraftan Roma'nın anayasal düzeni, siyasal yozlaşmayı tamamen ortadan

kaldırmaz; ancak onu önemli ölçüde geciktirir. Bu nedenle Roma ve karma anayasası, tarihin döngüsel yasalarına tabi olmaktan muaf değildir; fakat bu yasaların etkisini uzun süre askıya alabilen istisnai bir siyasal form olarak değerlendirilir. Polybius'un Roma'ya duyduğu hayranlık, bu anayasal düzenin tarihsel zorunluluklara en uygun yanıtı üretmiş olmasından kaynaklanır. Roma'nın karma anayasasının istikrarını vurgulayan pasajlar ile Roma anayasasına evrensel değişim ve gerileme fikrinin uygulandığı bölümler arasındaki çelişki gibi görünen şeyin kaynağı budur (Brink & Walbak, 1954). Polybius, karma yönetimi siyasal bozulmaya karşı nihai veya kalıcı bir çözüm olarak değil, rejimlerin çözülme sürecini yavaşlatan, erteleyen ve siyasal çatışmaları geçici olarak dengeleyen bir siyasal form olarak düşünür. Dolayısıyla Polybius'ta karma anayasa, kurucu bir kopuş değil, koruyucu bir denge aracıdır. Roma örneği, Polybius'un siyasal düşüncesinde bu perspektifin hâkim olduğunu açıkça ortaya koyar (Gül, 2017). Siyasal bilgelik, tarihsel yasaları tanımak ve bu yasalar doğrultusunda uygun kurumsal düzenlemeler geliştirmekle mümkündür. Bu bağlamda düşünür, siyasal yenilik fikrine temkinli yaklaşır. Siyasal düzenlerin başarısı, radikal kopuşlar veya kurucu müdahalelerden değil, mevcut güçlerin dengeli örgütlenmesinden doğar. Tarih, yeni başlangıçların alanı olmaktan ziyade, tekrar eden biçimlerin, sınanmış düzenlerin sahnesi olarak kavranır.

Anakyklosis'in yapısı, Polybius'un siyasal düşüncesinin temel imkanları kadar birçok sınırlarını da açığa çıkarır. Siyasal düzenin kökenine ve dönüşümüne dair güçlü bir açıklama sunan model, siyasal yaratım ve kurucu eylem sorununu dışarıda bırakır. Siyasal düzenin kırılma noktasını ve geçiciliğini ortaya koyarken, buraya müdahale edebilecek kurucu iktidar fikrine alan tanımaz. Tarihsel döngü, siyasal düzenin genel yönünü belirleyen nesnel zorunluluk olarak çalışır, ancak kurucu müdahaleler bu yönü değiştirme kapasitesine sahip değildirler. Tam da bu

noktada, siyasal düzenin yalnızca tarihsel bir miras değil, aynı zamanda kurucu eylem olarak yeniden düşünülmesini mümkün kılan Machiavellici problematiğin teorik zorunluluğu belirginleşir. Machiavelli, anakyklosis'in açıklayıcı gücünden fazlasıyla yararlanır; ancak siyasal düzenin sürekliliğini değil, kurucu iktidarı merkeze alarak Polybiusçu döngü fikrini de radikal biçimde dağıtır.

Machiavelli'yi önceki siyasal düşünce geleneklerinden ayıran temel özellik, siyasal iktidarı ahlaki idealer ya da normatif düzen tasarımları üzerinden değil, tarihsel deneyim, güç ilişkileri ve çatışma dinamikleri temelinde ele almasıdır. Bu, onun düşüncesini klasik ve Ortaçağ siyaset anlayışından belirgin biçimde ayırır. *Prens* ve *Söylevler*, bu kopuşun iki farklı düzlemde ortaya konduğu metinler olarak değerlendirilir ve Machiavelli'yi erken modern siyasal teorinin kurucu isimlerinden biri haline getirir.

***Söylevler'* de Anakyklosis'in Alımlanışı**

Machiavelli'nin *Söylevler'i*, antik siyasal düşünceyle ilişkisinin yoğun ve problemleri biçimde görünür olduğu metinlerden biridir. Eser, çoğu zaman Roma Cumhuriyeti'nin yüceltilmesi veya klasik cumhuriyetçi geleneğin yeniden canlandırılması olarak okunmuş olsa da Machiavelli'nin antik kaynaklarla kurduğu bağların basit sürekliliği/mirası şeklinde kavranmaz. Düşünür, antik yazarları normatif modelin taşıyıcıları olarak incelemeyi. Polybius'un anakyklosis'ini de kendi siyasal çözümlerinde önemli bir araç haline getirir. Dikkatli incelendiğinde, *Söylevler'in* birinci ve ikinci ciltleri, siyasal rejimlerin doğuşu, yozlaşması, birbirine dönüşümü bakımından Polybius ve onun Roma tarihi anlatısıyla önemli paralelliklere sahiptir. Machiavelli, tıpkı Polybius gibi, yönetim biçimlerinin belirli bir düzen içinde, zamanla kendi karşıtlarına dönüştüğünü savunur. Monarşinin tiranlığa, aristokrasinin oligarşiye ve halk yönetiminin düzensizliğe sürüklenmesi,

siyasal düzenin neredeyse kaçınılmaz yazgısı olarak sunulur. Bu yönüyle Machiavelli, anaklyosis'i açıkça benimser; siyasal düzenin kalıcılığına dair iyimser tarih anlayışını reddeder ve her rejimin içinde taşıdığı bozulma potansiyeline dikkat çeker. Ona göre, "dünya üzerinde bu rejimlerden birini tam da kendi zıddına dönüştürmekten alıkoyacak hiçbir araç/yol yoktur" (Machiavelli, 2008, I.2, s. 31).¹

Roma Cumhuriyeti'nin istisnai başarısı, ilk bakışta Polybius'la örtüşecek biçimde, karma anayasal yapıyla açıklanır. Roma, bu bağlamda "mükemmel bir devlet örneği" olarak betimlenir (Machiavelli, 2008, I.2, s. 35). Konsüller, Senato ve halk *tribunus*ları arasındaki yetki paylaşımı, siyasal düzenin tek bir ilkenin egemenliğine girmesini engelleyen denge mekanizması olarak sunulur. Bu noktaya kadar *Söylevler*, Polybiusçu anaklyosis'in büyük ölçüde sahiplenildiği izlenimi uyandırır. Ancak Machiavelli'nin Roma deneyimini ele alışı, bu görünürdeki sürekliliğin altında önemli bir teorik kırılmayı barındırır. Polybius için karma anayasanın istikrarı, siyasal unsurlar arasındaki denge ve uyumla sağlanırken, düşünür, Roma'nın gücünü ve özgürlüğünü tam da bu unsurlar arasındaki "çatışma"da temellendirir. "Çünkü bunlar olmadan Roma bildiğimiz büyüklüğüne ulaşamaz" (Machiavelli, 2008, I.6, s. 50). Halk ile soylular arasındaki çatışmalar, siyasal düzeni zayıflatan sapma olarak değil, özgürlüğün ve kurumsal yenilenmenin kaynağı olarak değerlendirilir. Onun ifadesiyle, ".../ kamunun özgürlüğüne son derece fayda sağlayacak yasalar ve kurumlarla sonuçlandırıldığı görülecektir" (Machiavelli, 2008, I.4, s. 39). Roma'nın yasalarının ve siyasal kurumlarının büyük bölümünün bu çatışmalardan doğduğunu savunarak, siyasal düzenin temelinde uyumdan ziyade anlaşmazlıkların bulunduğunu ileri sürer. Bu çatışma ve anlaşmazlıklar, Roma'ya güç, özgürlük ve adalet kazandırmıştır.

Bu vurgu, Polybius'un karma anayasa anlayışıyla belirgin bir karşıtlık oluşturur. Polybius'ta karma

1 Burada her iki düşünür için de Lycurgus figürünün kurucu bir örnek işlevi gördüğüne değinebiliriz. Polybius, Sparta anayasasını erken bir karma anayasa modeli olarak değerlendirirken, Machiavelli de Lycurgus'u siyasal düzenin rastlantısal evriminden ziyade kurucu eylemin ve yasa koyucu müdahalenin simgesi olarak över. Elbette ki, Machiavelli, Sparta örneğini Roma'dan ayırır; ona göre Sparta'nın istikrarı durağanlık pahasına sağlanmışken, Roma'nın gücü, karma anayasal yapının içsel gerilimler üretmesinden kaynaklanır (Machiavelli, 2008, I.2, s. 34).

anayasa, siyasal unsurların birbirini dengelemesi sayesinde aşırılıkların önüne geçen bir istikrar formu olarak düşünülür. Çatışma, mümkün olduğunca bastırılması, dengelenmesi gereken bir tehdittir. Machiavelli ise çatışmayı siyasal düzenin kurucu bir unsuru olarak yeniden tanımlar. Ona göre halk ile soylular arasındaki gerilim, yalnızca kaçınılmaz bir durum değil, siyasal özgürlüğü canlı tutan bir dinamiktir. Bu bağlamda *Söylevler*, anakyklosis'in zorunluluğunu kabul etmekle birlikte, bu döngünün işleyişini belirleyen asli etkeni siyasal mücadeleye kaydırır. Bu kayma, özellikle halk unsuruna yüklenen rolle birlikte belirginleşir. Polybius'ta halk, karma anayasanın dengeleyici gücü olsa da bu rol temelde sınırlayıcıdır. Halk, siyasal düzenin koruyucusudur, ama öznesi olarak karakterize olmaz. *Söylevler'* de ise halk, denge sağlayan bir unsur olmaktan çıkarak, özgürlüğün, siyasal düzenin gerçek teminatı olarak konumlandırılır. *Söylevler'* de halk, yozlaşmanın kaynağı olarak değil, tiranlığa karşı direnişin ve cumhuriyetin yenilenmesinin asli unsuru olarak düşünülür. Bu yaklaşım, döngüsel tarih anlayışının merkezine -hâlâ Polybiusçu olarak kalınarak- yeni bir aktör yerleştirir: siyasal düzeni yalnızca miras alan değil, onu sürekli olarak yeniden üreten kolektif güç...

Bu bağlamda halk *tribunus*ları, Machiavelli'nin cumhuriyetçi düşüncesinde merkezi bir rol üstlenir. Bu kurum, *pleblerin patricilere* karşı tepkisinin geçici bir uzlaşmayla yatıştırılmasının ötesinde, halkın özgürlüğünü koruyan kalıcı siyasal mekanizma olarak işlevlenir. Machiavelli'ye göre *tribunus*lar, Roma'daki karma anayasal düzenin demokratik unsurunu temsil etmekle kalmaz; aynı zamanda senatonun ve aristokratik iktidarın sınırlandırılmasını sağlar. Ona göre, "halk yönetiminde payına düşen yeri almakla kalmamış, aynı zamanda *tribunus*lar Roma'nın özgürlüğünü korumaya tayin edilmişlerdir" (Machiavelli, 2008, I.4, s. 40). Machiavelli, Polybius'tan ayrılarak, bu kurumu yalnızca anayasal dengenin unsuru olarak değil, halkın siyasal aklının ve özgürlük

talebinin kurumsal ifadesi olarak ele alır. *Söylevler'* de halk, çoğu klasik düşünürde olduğu gibi düzensizliğin ve taşkınlığın kaynağı olarak değil, özgürlüğü savunma konusunda soylulardan daha istikrarlı bir aktör olarak betimlenir: "Soylularda şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde hükmetme isteği ve çabası; halkta ise hükmedilmeme arzusu görülür. Bunun sonucu olarak halkta özgürlük içinde yaşamaya isteği daha güçlüdür; çünkü özgürlüğün suiistimal edilmesini soylulardan daha az isterler" (Machiavelli, 2008, I.5, s. 42). *Tribunuslar*, bu nedenle, Roma'daki siyasal çatışmanın sapma değil, özgürlüğün üretildiği alan olduğunu gösterir. *Tribunuslar*ın senatoya ve aristokrasiye yönelttiği itirazlar, Cumhuriyet'in korunmasının, canlılığının ve demokrasinin göstergesidir.

Polybius'ta tarihsel döngü, siyasal düzenin genel yönünü belirleyen nesnel çerçevedir; siyasal aktörler bu çerçeve içinde hareket ederler, ancak döngünün yönünü değiştiremezler. Machiavelli ise döngüyü, görüldüğü üzere siyasal mücadelenin içinde yeniden şekillenen bir süreç olarak ele alır. Yozlaşma kaçınılmaz olabilir, ancak bu kaçınılmazlık siyasal eylemi anlamsız kılmaz. Aksine, siyasal düzenin sürekliliği, halkın özgürlüğü savunma kapasitesine ve çatışmaları kurumsal biçimlere dönüştürebilme yeteneğine bağlıdır. Bu anlamda *Söylevler*, döngüsel tarih fikrini doğal bir yasa olmaktan çıkararak, siyasal pratikle iç içe geçmiş tarihsel süreç olarak yeniden düşünür.

Machiavelli Roma'yı, Polybius'taki gibi askıya alma üzerinden değil, sürekli bir kuruluş ve yeniden kuruluş süreci olarak okur. Cumhuriyet, bir kez kurulmuş ve dengelenmiş bir yapı değil, her an yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya olan, ancak siyasal mücadele sayesinde ayakta kalabilen kırılgan bir düzendir. Bu kırılganlık, zayıflık değil, siyasal özgürlüğün koşuludur. Dolayısıyla *Söylevler'* de Roma, Polybiusçu anlamda bir istisna olmaktan ziyade, siyasal çatışmanın üretkenliğini gösteren tarihsel deneyim haline gelir. Bu çerçevede *Söylevler*, Polybius'un döngüsel tarih

anlatisını tamamen reddetmez; aksine onu kabul ederek dönüştürür. Machiavelli, anakyklosis'in açıklayıcı gücünden yararlanır, ancak bu gücü siyasal düzenin kaçınılmaz çöküşünü ilan etmek için değil, siyasal eylemin önemini vurgulamak adına kullanır. Döngü, Machiavelli'de kapanan kader çizgisi olmaktan çıkar; müdahaleye açık, çatışmalarla yön değiştirebilen süreç halini alır. Bu müdahalenin taşıyıcısıysa Polybius'ta olduğu gibi kurumsal dengelerde değil, halkta gizlidir. Bu noktadan itibaren *Söylevler*, anakyklosis'in teorik sınırlarını görünür kılan bir metne dönüşür. Döngüsel tarih fikri hâlâ metnin arka planında yer alır; ancak belirleyici olan, siyasal düzenin hangi koşullarda yeniden kurulabildiği sorusudur. Machiavelli, bu soruyu *Söylevler*'de büyük ölçüde halk ve çatışma üzerinden yanıtlar. Ne var ki bu yanıt, kurucu iktidar sorununu tüm açıklığıyla çözmez; zira çokluğun gücü *Söylevler*'de cumhuriyetçi çerçeve dahilinde çözümlenir. Kurucu eylemin yoğunlaştığı, yani siyasal düzenin kurucu güçle tesis edildiği moment, henüz tam anlamıyla kuramsallaşmaz.

Bu eksiklik, Machiavelli düşüncesinin zayıflığında değil, onu *Söylevler*'den *Prens*'e taşıyan düşünsel dönüşümde gizlidir. Bu dönüşümün arkasındaki sebepler farklı başlıklardan değerlendirilebilir. Negri, Machiavelli'nin tutuklanmasının, *Söylevler*'in birinci cildinin on sekizinci bölümüne denk gelmesine dikkat çeker; daha net bir ifadeyle Negri, düşünürün *Söylevler*'in birinci cildinin on yedinci bölümünden sonra çalışmasına ara verdiğini, yani cumhuriyet üzerine düşünmeyi askıya alarak, cumhuriyet ile prensliği birlikte düşünmenin çelişki yaratmayacağı varsayımıyla *Prens*'i kaleme almaya yöneldiğini belirtir (Negri, 2022, s. 81-83). Negri'ye göre, Machiavelli bu geçişle birlikte cumhuriyetçi özgürlük analizinden, iktidar ve güç ilişkilerinin doğrudan incelendiği bir düzleme; başka bir deyişle kurucu eylem ve iktidar ilkesinin problemleştirildiği alana yönelmiştir. Bu yönelim, *Söylevler*'in geçici olarak as-

kıya alınmasını açıklar. Negri, bu temel neden dışında düşünürün Vettori'ye gönderdiği mektupların/onunla yürüttüğü siyasal tartışmaların, kişisel mutsuzluğunun, dünya siyasetinin dönüşümünün, İtalya'nın kaderinin yerinden edilmesinin ve metafizik sezgisinin de bu kopuşta etkili olabileceğini vurgular (Negri, 2022, s. 83-84). Nitekim Machiavelli *Söylevler'* e geri döndüğünde, kurucu iktidar konusunu çoktan *Prens'*te ele almış ve bu konuyu *Prens'in* taslağından önce kaleme aldığı on yedi bölümün dayandığı Polybius'un şemasından kopartabilme yoluna girmişti. On sekizinci bölümün, "yozlaşmış devletlerde yürürlükte olan hür bir anayasa nasıl muhafaza edilebilir ve eğer yürürlükte değilse nasıl yapılabilir" sorusu *Söylevler'*i sadece cumhuriyetler üzerine olmaktan ve Polybius ekseninden çıkarır (Machiavelli, 2008, I.18, s. 91). Bu noktadan sonra sorulması gereken soru açıktır: Cumhuriyet, *Prens'in* bedeni, kurucu ilkenin canlı maddesi midir; yoksa *Prens'*le birlikte tek gerçeklik kurucu iktidarın kendisi ve onun açtığı mutlak demokrasi ufku mudur? Bu, tamamıyla *Söylevler'*in nasıl algılandığıyla alakalıdır. *Söylevler*, *Prens* üzerinden yeniden mi okunmalıdır ki, yine cumhuriyetçiliğin sınırlarında kalarak; yoksa *Prens*, cumhuriyetçi prensin ortadan kalktığı tamamıyla bağımsız bir teori midir? Bu noktada, çalışmamıza rehber olan Negri'nin yorumu nettir: "*Prens'in* son derece özel bir deneyim içinde doğmuş, koşullara bağlı bir eser olması, onun merkezi kavramını tecrit etmez, aksine bu kavramın istisnai yoğunluğunu cumhuriyetler kuramının inşası için elverişli hale getirir: Machiavelli bu ilkeyi demokratik yönetimin hizmetine sokar" (Negri, 2022, s. 100). Dolayısıyla cumhuriyet, Negri okumasında, döngüsel anayasal denge fikrine değil, kurucu iktidarın süreklileşmiş etkisine, yani mutlak demokrasiye eklenir. Bu hamle, Machiavelli'nin Polybiusçu anakyklosis'i yalnızca aşmakla kalmadığını, aynı zamanda siyasal düzenin kökenini döngüsel zorunluluktan kurucu eylemin açıklığına taşıdığını gösterir.

Prens'ten Söylevler'e Kurucu İktidarın İzleri

Machiavelli'nin *Prens'i*, siyasal düşünce tarihinde salt normatif ahlakın terk edildiği metin olarak değil, siyasal düzenin kökenine ilişkin radikal bir yeniden düşünme girişimi ekseninde çözümlenmelidir. Bu metin, siyasal iktidarın nasıl korunacağından ziyade kurucu eylem olarak nasıl düşünüleceğine odaklanır. Bu nedenle *Prens*, Polybius'un anakyklosis'ini dağıtan bir düzlemde konumlanır. *Prens*, yeni bir güç olarak kurucu iktidarın politik bedenleşmesidir. Ancak bu yola girildiğinde aceleci olmamak gerekir. Kuruluş olmaksızın kurucu ilkenin aciliyetini kavramak, yani doğrudan kurucu ilkeyi açıklamaya kalkmak (onu krize de havale eder) *Prens'in* özünü tanımlamada bize yardımcı olsa da argümanların çoğu *aporia*lar, çatışmalar, çelişkiler yönünde sınırlanır ki, *Prens'in* tamamlanmış kuramsal metin olmadığını ve Machiavelli'nin kurucu ilkesinin yıkıcı ve antagonist olduğunu unutmamak gerekir (Negri, 2022, s. 85).

Prenslük sınıflandırmalarının yapıldığı *Prens'in* birinci ile dokuzuncu bölümleri aralığı, kurucu ilkenin izini sürmede en verimli bölümlerdir. Çünkü burada Machiavelli, mirasa dayalı prensliklerle (II, s. 40), karma prensliklerle (III, s. 42), Asyalı merkezi bir devletle (IV, s. 52) ve kendi yasaları uyarınca yaşayan prensliklerle (V, s. 56) pek fazla ilgilenmez. Bu hat, onu esas yere, yani "insanın kendi orduları ve kendi becerisiyle ele geçirdiği yeni prenslikler" üzerine düşünmeye taşır. Çünkü yalnızca bu tür prensliklerde siyasal düzen, verili bir mirasın veya yerleşik hukukun sonucu değil, doğrudan kurucu eylemin ürünü olarak serimlenir. Bu yeni prenslikler, virtü aracılığıyla ortaya çıkar. O yüzden düşünür, "işte bunun içindir ki tüm silahlı peygamberler muzaffer olmuşlardır; silahsız peygamberler ise elleri böğürlerinde kalmışlardır" demektedir (Machiavelli, 1993, VI, s. 60). Dolayısıyla mesele, kendi güçlerine güven bağlamında silahlanmanın virtü'su ve yeni prensliklerdir.

Bu noktada, Machiavelli'nin yeni prenslikler üzerine yoğunlaşması, *Prens*'teki kurucu iktidar fikrinin hangi düzlemler üzerinden kavranabileceğini açığa çıkarır. Kuruluşun mirastan, gelenekten, normatif süreklilikten koparıldığı siyasal bağlamda, kurucu eylem güç ilişkileri içinde işleyen politik ontolojiye dönüşür. Bu nedenle hem *Prens*'teki kurucu iktidar fikri hem de *Söylevler*'e bu bağlamdaki dönüş üç düzlemden açıklanabilir: (i) virtü-fortuna ilişkisi² (ii) kurucu şiddet ile yasa bağı (iii) çokluğun demokrasisi. Bu düzlemler, egemenlik teorisinin eleştirisi bağlamındaki kavrayıştan hareketle onun kurucu iktidara dayalı politik ontolojisine dair işaretler sunar. Machiavelli'nin özgünlüğü, bu üç düzlemi ne teleolojik tarih anlatısına ne de normatif anayasa teorisine bağlamasında yatar; aksine onları, politik olanın antagonistik ve kapanmayan doğasının içinden düşünür.

Yeni prensliğe dair ilk incelemede karşımıza çıkan şey, virtü'nün kurucu eylem yararına fortuna karşısında konumlandırılmasıdır. Bunun nedeni, virtü'nün silahlanmayla birlikte kurucu ilke haline gelmesidir. Düşünür açısından sorun, *fortuna*'nın soyut bir rastlantısallık olarak değil, silahlarla kurulan ilişki içerisinde siyasal bir risk alanı olarak ortaya çıkmasında yatar. Bu yüzden "hiçbir devlet eğer kendi özünden bir orduya sahip olmazsa güvenlikte değildir, tüm yazgısı talihin eline teslim edilmiştir" denilmektedir (Machiavelli, 1993, XIII, s. 95). Burada silahlar kimin yararınadır sorusu muğlak görünse de yeni prensin niteliklerinin veya virtü'sunun, temeli silahlı bir halka dayanan niteliklerle veya virtü'yla orantılı olduğu söylenebilir (Vatter, 2013, s. 85). Machiavelli açısından politik olan, antagonizma yataklarının ve savaşın alanıdır. Bu nedenle kurucu eylem, daima hukuk ve adalet düzeninin dışına taşan bir müdahaleyi gerektirir. Daha doğrusu, normatif ölçütlerin geçerliliğini yitirdiği -bireysel bir iktidar arzusunun indirgenemeyen- "zorunluluk" durumunda gerçekleşir. Machiavelli, bu zorunluluğu akla karşıt olarak niteler; çünkü burada doğru-yanlış ayrımı

2 Virtü ve fortuna, Türkçede yaygın biçimde karşılıklı oldukları "erdem" ve "talih" terimleriyle değil, özgün İtalyanca halleriyle kullanılmaktadır. Bu tercih, virtü'nün yalnızca ahlaki bir nitelik olarak anlaşılmasını engelleme amacına indirgenmez. Aksine, Machiavelli'de virtü ne bireysel ahlaki meziyet ne de sabit politik karakter tipidir; o, kurucu eylemle, zorunlulukla, çatışmayla, kolektif güç ilişkileriyle çözümlenen politik gücü ifade eder. Fortuna da dışsal bir yazgı veya rastlantı kavramı olmaktan ziyade politik olanın açıklığını imler. Bu nedenle kavramların çeviri karşılıkları yerine özgün kullanımları tercih edilmiş; böylece Machiavelli'nin siyasal düşüncesinin normatif, teleolojik veya egemenlik merkezli yorumlara indirgenmesinin önüne geçilmek istenmiştir.

ahlaki ilkelerden değil, politik olanın içerisinden türer. Politik olan, ahlaki normların uygulanma alanı değil, kurucu bir zorunluluğun hüküm sürdüğü bir ontolojik düzlem olarak kavranır. Bu çerçevede virtü ile fortuna arasındaki ilişki ne basit bir diyalektik karşıtlık ne de birbirinden bütünüyle ayrıklıklar olarak düşünülmelidir; politik olanın ontolojisine dairdir. Fortuna, olayların rastlantısallığından, tarihsel olumsuzluğundan, dışsal koşulların belirsizliğinden ziyade siyasal alanın, daha doğrusu kurucu eylemin karşı karşıya kaldığı açıklığımler. Bu nedenle aşılması veya tamamen denetlenmesi gereken bir engel değildir.³ Olayların gelişimi zorunluluk tarafından şekillendiğinden, zorunluluk, fortuna'yı fırsat [*occasion*] olarak anlamamız gereken bir konuma yerleştirir; fırsatın anlamı, fortuna'nın virtü'yu sınamak, ölçmek için doğan bir fırsat olmasında gizlidir (Del Lucchese, 2016, s. 28-29). Bu yüzden ikisi de Del Lucchese açısından fırsatın sahasında çarpışmaktadır. Bir anlamda "Roma'nın sahip olduğu fırsatlar (örneğin, tek seferde birçok düşmanla savaşmak yerine, güçsüz bir düşmanla savaşmak) söz konusu olmasaydı virtü'sü yerini fortuna'ya bırakabilirdi" denilmektedir. Dolayısıyla bağımsız bir kuvvet olmayan fortuna, "virtü'nün ya gerçeğe uygun olarak kavradığı ve bu nedenle ona hâkim olabildiği ya da farkına varamadığı ve bu nedenle de elinden kaçmasına izin verdiği bir fırsattır" (Del Lucchese, 2016, s. 29). Del Lucchese'nin Machiavelli yorumunda belirleyici olan nokta, fortuna'nın olumsuz bir dışsallık olarak değil, kurucu eylemin içkin koşulu olarak kavranmasıdır. Bu bağlamda fortuna, siyasal alanın dışında konumlanan ve siyasal eylemi boşa düşüren bir rastlantı ilkesi değildir; aksine bu eylemin zorunlu olarak karşı karşıya kaldığı açıklığın adıdır. Bu açıklık ne bütünüyle denetlenebilir ne de ortadan kaldırılabilir; ancak virtü tarafından doğru biçimde kavrandığında, kurucu bir imkana dönüşür. Fırsat, elverişli bir an ya da tarihsel bir tesadüf değildir; politik özneliliğin karar alma ve müdahale kapa-

3 Virtü, Latince "erkek" anlamına gelen *vir* kökünden türeyen *virtus*'a dayanır ve tarihsel olarak "erkesilik", etkinlik, saldırganlık ve kurucu kudretle ilişkilendirilmiştir; buna karşılık fortuna; değişkenlik, belirsizlik ve edilgenlik çağrışımlarıyla sıklıkla "kadınsı" figür üzerinden düşünülmüştür. Fortuna, aynı zamanda ırmak olarak da irdelenir. Setler yoluyla örgütlü bir önlem alınmadığında yıkıcılığından kaçınılamayacak bir "doğa olayı" gibi aktarılır (Özmkas, 2019). Machiavelli'nin bu cinsiyetlendirilmiş metaforları bilinçli biçimde kullandığı, özellikle *Prens*'in XXV. bölümünde fortuna'yı "boyun eğdirilmesi gereken bir kadın" olarak betimlemesinde açıkça görülür. Ancak bu metafor, fortuna'nın tamamen denetlenebilir bir engel olduğu anlamına gelmez; tersine, siyasal eylemin hiçbir zaman tam hakimiyet kuramayacağı bir fazlalık üretimi sahası (virtü-el) içinde gerçekleştiğini vurgular (Machiavelli, 1993, XXV, s. 136).

sitesinin sınındığı, virtü'nun etkinliğinin ölçüldüğü bir sahadır. Bu anlamda fortuna, virtü'yu pasifliğe sürükleyen bir tehdit olmaktan ziyade, onun etkinliğini zorunlu kılan bir kuvvet olarak belirir. Virtü, sabit bir nitelikler toplamı ya da bireysel bir erdem olarak değil, her seferinde fortuna ile kurulan ilişkide yeniden tanımlanan bir politik güç olarak kavranmalıdır. Roma örneğinde olduğu üzere, virtü belirli fırsatların doğru biçimde değerlendirilmesiyle etkinleşir; bu fırsatların gözden kaçırılması durumunda ise politik öznellik, fortuna'nın sürükleyiciliğine teslim olur. Bu nedenle virtü ile fortuna arasındaki ilişki, bir üstünlük ya da tahakküm ilişkisiyle değil, politik olanın ontolojik gerilimini açığa çıkaran dinamiklikle anlaşılmalıdır.⁴

4 Bu bağlamda virtü ile fortuna arasındaki ilişkinin, Machiavelli'nin taklit [*imitatio*] anlayışından bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Ancak burada söz konusu olan, klasik anlamda normatif bir örnek alma pratiği değil, politik özneliğin fortuna'nın açtığı fırsatları tanıma ve değerlendirme kapasitesini geliştiren yaratıcı bir taklittir. Geçmiş kurucu figürlerin eylemleri, tekrar edilmesi gereken modellerden ziyade, virtü'nun fortuna karşısında aldığı biçimleri görünür kılan deneyim alanları olarak işlev görür. Bu nedenle taklit, virtü'nun öğrenilebilirliğini mümkün kılarken, fortuna'nın açıklığını ortadan kaldırmaz; aksine politik olanın ontolojik belirsizliği içinde karar almayı mümkün kılan bir pratik olarak belirir.

Machiavelli'nin *Prens*'te sıklıkla vurguladığı silahlanma meselesi de bu bağlamda yeniden düşünülmelidir. Silahlar, yalnızca askeri bir araç, zor aygıtı değil, kurucu eylemin gereklilikleridir. "Silahlı peygamberler"- "silahsız peygamberler" ayrımı, haklılık ile meşruiyet arasındaki farkı değil, kurucu eylem ile etkisizlik arasındaki farkı gösterir. Silahsız peygamberlerin başarısızlığı, kurucu eylemin zorunlu şiddetini üstlenememelerinden kaynaklanır. Bu yüzden Machiavelli için şiddet, siyasal eylemin karşıtı değil, adeta onun başlangıç noktasıdır. Silahlanma vurgusu, kurucu eylemin zorunlu olarak kolektif karakter taşıdığını gösterir. *Prens*'in virtü'sü, kendi başına sahip olduğu bir nitelik değil, silahlı halkın politik gücünün yoğunlaşmış biçimidir. Virtü sahibi olan, yalnızca zorunluluğu sezebilen değil, bu zorunluluğu, halkın silahlı eylemliliğiyle kurucu iktidara dönüştürebilen kişidir. Kendi ordusuna dayanmayan bir prensliğin yazgısı fortuna'ya terk edilmişken, kendi silahlarına sahip bir halk, kurucu iktidarın özneliği haline gelir. Bu kurucu şiddet, Hobbesçu anlamda mutlak bir egemenliğin tesisine yönelmez. *Prens*'in şiddeti, kalıcı hükümlanlık biçimi yaratmaktan ziyade, siyasal alanın açılmasını mümkün kılan bir müdahaledir. Machiavelli'de kurucu eylemin tamam-

lanmış, dondurulmuş bir süreç olmamasının anlamı da budur. Bu nedenle virtü, bir kez sergilenen ve ardından geri çekilen bir özellik değil, siyasal alanın sürekliliği içinde daima yeniden üretilmesi gereken bir kudrettir. Son kertede kurucu iktidar doğrudan Prens'te bedenleşirken, virtü-fortuna ilişkisi, kurucu iktidarın temel düzlemidir. Antagonizma yatakları içerisinde vücut bulan siyasal düzen ne teleolojik bir zorunluluğun ürünü ne de rasyonel anayasal tasarımın sonucudur. Prens, kurucu iktidarın en doğru ifadeyle zorunlu bedenleşmesidir. Burada "zorunlu bedenleşme"yle kastedilen ne tarihsel determinizm ne de kurucu iktidarın önceden belirlenmiş özneye ait olduğu varsayımdır. Zorunluluk, siyasal alanın antagonistik yapısından ve güç ilişkilerinden kaynaklanır. O yüzden "olumsallığın zorunluluğu" da söz konusu değildir. Zorunluluk, bizatihi zorunluluğun kendisidir; bir anlamda güç bileşenlerinin zorunluluğudur. Güçlerin, bedenleşmeleri yaratan kendi içkin bileşimlerinden doğan bir zorunluluktur. Bu bileşenlerin kendi içkin dinamiklerinin zorunluluğu olarak düşünülmelidir. Bu nedenle dışsal bir buyruğun, aşkın bir ilkenin dayatması yoktur; siyasal alanın içkin ilişkilerinden doğan, kurucu eylemi kaçınılmaz kılan bir yoğunlaşma mevcuttur. Kurucu iktidar, düzeni askıya alan istisnai bir egemenlik biçimi değil, antagonizma yataklarının devinimi içinde yeniden üretilen politik kudrettir.

Kurucu şiddet-yasa ilişkisi, Machiavelli'deki kritik düğüm noktalarından biridir. Şiddetin siyasal düzenin karşıtı olduğu yönündeki yaygın varsayım, Machiavelli açısından geçerli değildir. Nihayetinde klasik siyaset felsefesinde daima iyi yasalara (politik topluluğun ulaşması beklenen "iyi"ye) veya anayasasının niteliğine öncelik verilir ve güç kullanımı haklı bir nedene (yasaların savunusuna) dayandırılmak zorundadır. Machiavelliye durumu tersine çevirerek, iyi ordular varsa iyi yasaların mevcut olacağını düşünür: "İyi ordular olmadan iyi yasalar olamayacağına göre ve iyi orduların bulunduğu yer-

de iyi yasaların olması gerektiği için yasalar üzerinde durmayıp ordudan söz edeceğim” (Machiavelli, 1993, XII, s. 86). Bu tersine çevirme, Machiavelli’de yasa ile şiddet arasındaki ilişkinin hiyerarşik değil, kurucu bir ilişki olarak düşünülmesini zorunlu kılar.⁵ İkinin ilişkisi, birbirine içkin bir şekilde düşünülür. Karşılıklı olarak birbirlerini üretirler ve ayakta tutarlar (Del Lucchese, 2106, s. 164). Yasa, şiddetin meşrulaştırılması için sonradan başvurulmuş normlar bütünü değil, siyasal alanın açılmasını mümkün kılan kurucu şiddetin içinden doğar. Bu şiddet ortadan kalktığında yasa da soyut bir metne indirgenip, siyasal etkinliğini yitirir. Bu nedenle şiddet, hukukun askıya alınması, istisnai bir sapma değil, kurucu eyleme içkindir. Yasa da antagonizmayı ortadan kaldırmaz, aksine bir süreklilik içine çeker ki, bu yüzden kurucu şiddetin işlevi siyasal alanı açmaktır. Yasa, aşkın bir adalet ilkesine, evrensel bir akla dayanmaz. Güç ilişkilerinin zorunlu bileşimlerine temasla anlaşılır. Prens’in rolü, hukuku egemen iradenin buyruğu olarak dayatmak değil, siyasal alanın dağılmasını engelleyecek yoğunlaşma yaratmaktır. Bu yaklaşım, Machiavelli’yi Hobbesçu egemenlik teorisinden açık biçimde ayırır. Hobbes’ta kurucu şiddet, egemenliğin tesis edilmesiyle birlikte sona ererken, Machiavelli’de kurucu şiddet, siyasal alanın kapanmayan yapısı nedeniyle daima açık-zamansallığa sahiptir. Yasa, bu geri dönüşü engelleyen son nokta değil, çatışmanın yönetildiği bir işlevsellikle karakterize olur. Kurucu şiddetin bu açık-zamansal karakteri, onu Schmittçi anlamda istisna haliyle ve kararlar özdeşleştirmeyi de imkansızlaştırır. Burada söz konusu olan, hukukun askıya alındığı bir olağanüstülük değil, politik olanın kendi içkin zorunluluklarından doğan kurucu eylemdir.

Machiavelli, on ikinci ve on üçüncü bölümlerde, tüm silahları “paralı asker silahı”, “yabancı asker silahı” ve “öz askerler” üzerinden tartışmaya açar ve en doğrusunun öz askerler olduğuna kanaat getirir; çünkü kendi silahlarına sahip olmadıkça hiç-

5 Althusser de “ilksel politik birikim”den bahsedip, bunu Machiavelli’nin zorunlu olarak yasanın değil, şiddetin diliyle konuştuğu yönünde aktarır (Althusser, 2010, s. 9-153).

bir prenslik güvende olamaz (Machiavelli, 1998, XII-XIII, s. 86-96). Bunun anlamı oldukça önemlidir. Çünkü Machiavelli'nin öz askerlere ve silahlara verdiği öncelik, meseleyi halktan başlayarak ele almak demektir. Bu nedenle "öz asker" vurgusu, yalnızca dışsal tehditlere karşı daha güvenli bir savunma modeli önermez. Öz askerler, prensin kişisel muhafızları değil, silahlanmış halkın politik kudretidir. Bir prensliğin güvenliği, yabancı güçlere veya parayla satın alınmış sadakatlere değil (ki, siyasal alanla asla bağ kuramazlar), doğrudan halkın silahlı eylemliliğine, şiddetine dayanmak zorundadır. Diğer asker modellerinin varlığı, kurucu iktidarın dışsallaştırılmasıdır. Paralı veya yabancı askerler, yalnızca askeri açıdan değil, hukuki ve siyasal açıdan da tehlikelidir: şiddeti siyasal topluluktan koparır, yasayı ise halktan bağımsız, askeri bir zor aygıtına dönüştürürler. Oysa öz askerler, siyasal düzenin içinden doğan, onun antagonizmalarını ve çatışmalarını bedenlerinde taşıyan bir güçtür.

Klasik siyaset felsefesinin paylaştığı doğal hukuk düşüncesi, siyasal eylemin her durumda doğru-yanlış bakımından belirlenebilir olduğunu varsayar. Bu varsayıma göre, en uç zorunluluk hallerinde bile daha yüksek bir yasa, evrensel bir ahlaki ilke veya aklın buyruğu vardır; doğru eylem bu ilkeye uygun olandır ve bu uygunluk, alınan kararı hem meşru hem de ahlaki kılar. Siyasal eylem, bu çerçevede, önceden verilmiş bir normatif düzenin uygulanmasından ibarettir. Zorunluluk, ancak bu düzenin geçici olarak askıya alınması şeklinde düşünülebilir; fakat askıya alma bile normun varlığını önvarsayar. Machiavelli, böylesi bir doğal hukuku kökten reddeder. Onun reddiyesi, yalnızca ahlaki normların siyaset için yetersiz olduğu yönünde pratik bir uyarı değildir; daha derinde, siyasal alanın böyle bir normatif zemin üzerinde kurulabileceği varsayımının bizzat kendisine yöneliktir. Machiavelli'de siyasal eylem, doğru-yanlış arasındaki önceden belirlenmiş bir ayırım içinde gerçekleşmez. Mesele, sadece antago-

nizma yataklarıdır. Bu nedenle siyasal eylem, daha yüksek bir yasaya uygunluk üzerinden değil, güç ilişkileri odağında anlam kazanır. Machiavelli’de zorunluluk hali, doğal hukuk tarafından yönetilen “normal” bir insan ilişkileri durumuna istisna teşkil etmez. Tersine zorunluluk, siyasal alanın asli durumudur. Politik olan, hukukun önceden belirlediği sınırlar içinde değil, hukukun henüz var olmadığı veya işlemediği bir güç ilişkileri alanında inşa edilir. İşte bu noktada şiddet, siyasal alanın karşıtı değil, onun kurucu özneliği olarak belirir.

6 Machiavelli’nin *Söylevler’de* kullandığı *molitudine/multitudo*, kimi çevirilerde tercih edildiği gibi “kalabalıklar” konusuyla değil, “çokluk” üzerinden tartışmaya açılmalıdır. Bunun nedeni, “kalabalık” teriminin sosyolojik bir yığılma, düzensiz topluluk çağrışımı taşımasına ve bizi Machiavelli’nin halk özneliğinden uzaklaştırmasına karşın, *multitudo*’nun siyasal kudret, antagonizma ve kurucu eylemle ilişkili bir özneliği imlemesidir. Nitekim Machiavelli’de, Latince kullanımda *popolo* ve *sudditi* çoğu zaman *populus* ile karşılanırken; *università*, *universale*, *popolo*, *sudditi* ve *molitudine* gibi farklı kolektif biçimleri kapsamak üzere *multitudo* terimi tercih edilmektedir (her ne kadar kaba bir yığılma olsa da).

Prens, sıklıkla merkezi iktidarın, otoriter yönetimin, devlet aklının erken bir ifadesi olarak okunmuş; bu okuma, metni demokrasi tartışmasının dışına yerleştirmiştir. Oysa *Prens*, siyasal iktidarı istikrarlı bir egemenlik biçimi olarak kurmakla ilgilenmez. *Prens’in* iktidarı, halkın karşısına dikilen aşkın bir otoriteyi değil, siyasal alanın içinden doğan kurucu bir yoğunlaşmayı imler ki, bu sebeple birçok kez vurgulandığı gibi *Prens*, kurucu iktidarın politik bedenleşmesidir. İşte bu iktidar, çokluğun tutkusudur.⁶ Bu nedenle *Prens-çokluk* ilişki, klasik temsil teorilerine cepheden karşıdır. Zira amaçlanan, Spinozacı anlamda siyasal toplumun temsil yoluyla “bir”e indirgenmesinin (*reductio ad unum*), bir-çok diyalektiğinin önüne geçmektir. Burada çokluk, tekilliklerin yan yana gelmesiyle kurulan siyasal bütünlüğü ifade etmez; bir toplam/çoğulcu sentez değildir. Tekilliklerin ancak birbirleriyle kurdukları ilişkiler içinde varolabildiği, kapatılamayan bir kudret alanıdır. Bir tekillik daima bir çokluğun, çokluk da daima bir tekilliğin ifadesidir (Spinoza, 1996, s. 52). *Prens*, çokluğu dışarıdan yöneten merkez değil, onun kendi gerilimleri içinde beliren, kurucu eylemi mümkün kılan bir bedenleşmedir. Onun gücü, çokluğun kudretinden ayrı bir kaynak bulmaz; aksine, bu kudret yoğunlaştığı ölçüde vardır, yani *Prens’in* sürekliliği, egemenliğin kurumsal kalıcılığıyla değil, çokluğun politik eylemliliğiyle ilişkilidir. Tam da bu kavrayışta kurucu iktidar her seferinde yeniden açılır ve her

açılışı bizi mutlak demokrasiye taşır. Bu demokrasi, kurumsal temsile, hukuki biçimlere, egemenliğin dağıtımına indirgenebilecek bir rejim değildir. Spinozacı manada, siyasal alanın içkinliğinden doğan, çokluğun kudretinin herhangi bir aşkın ilke, temsil mekanizması, egemen özne tarafından kapatılmadığı etik-politik ontolojiyi imler. Demokrasi, belirli bir yönetim biçimi veya kurumsal düzenleme olarak değil, politik olanın içkin ontolojisi olarak düşünülmesi bakımından belirleyicidir. Bu nedenle diğer rejimlerin yanında yer alan bir seçenek değil, politik olanın dolaysızca ifadesidir. Mutlaklık, egemenliğin sınırsızlığına değil, politik olanın indirgenemezliğine, temsil yoluyla kapılamaz oluşuna gönderme yapar. Çokluk, temsil edilemediği için demokratiktir; çünkü temsil, çokluğun içkin kudretini aşkın bir "bir" altında kapma girişimidir. Mutlak demokrasi, tam da iktidarın yoğunlaşmalar kadar heterojen dağılım ve dizilimlerle karakterize olduğu bir politik zamansallıkta açılır.

Çokluğu çok daha iyi idrak etmek için *Söylevler*'e dönmek akla gelen ilk yoldur. Özellikle çokluğun demokrasisi ekseninde bu dönüş elzemdır. *Prens*, kurucu yoğunlaşmanın zorunlu biçimini, *Söylevler* ise bu yoğunlaşmanın dağılarak çoğaldığı demokratik sürekliliği açığa çıkarır. Negri, öncesinde de aktardığımız üzere *Söylevler*'in birinci cildinin on sekizinci bölümünden itibaren Machiavelli'deki dönüşümün kurucu iktidar ve mutlak demokrasi yönünde geliştiğini söylerken, bilhassa Roma kurumlarına dair çözümlemelere odaklanıp, düşünürün birinci cildin sonuna doğru izlediği yolu şu şekilde özetler: "Öncelikle cumhuriyet analizi, tiranlık karşıtlığına dönüşür, bunu da direnmek için demokrasinin güçlü ve silahlı olması gerektiğini, özgürlük yolunda diktatörlükten korkmamak gerektiğini göstermek için yapar. /.../ demokrasi silahlı olmalıdır. Ama cumhuriyetin ilk ve temel ordusu halkıdır" (Negri, 2022, s. 108). Machiavelli'nin demokrasi lehine izlediği bu yol *Söylevler*'de -ki, özellikle birinci cildin genç-

liği erdemi ve konsüllük bağlamındaki son bölümü incelendiğinde- cumhuriyetin mutlak demokrasiye eklendiği bir tablodur.

Bu tablo, Machiavelli'nin demokrasiyi bir yönetim tekniği, anayasal denge problemi olarak değil, siyasal kudretin dolaşımı olarak düşündüğünü gösterir. *Söylevler'*de halkın yönetime rıza gösteren bir kitle olmadığını, tersine özgürlüğün taşıyıcısı ve siyasal düzenin asli kurucu unsuru olduğunu, düşünürün Roma tarihine yönelmesinin de çatışma içindeki bir halkın siyasal üretkenliğiyle alakalı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle *Söylevler'*de demokrasi, temsil yoluyla istikrara kavuşturulmuş halk egemenliği şeklinde değil, çokluğun siyasal kudretinin kesintisiz etkinliği olarak düşünülür. Machiavelli'nin halkı övmesi, onu ahlaki olarak yüceltmesinden değil, halkın özgürlüğü koruma, yani yönetilmeme konusundaki kurucu gücünden kaynaklanır. Halk, egemenliği devralmak isteyen bir özne değil, egemenliğin yoğunlaşmış sabitlendiği her noktayı dağıtabilen bir güçtür ki, *tribunuslar*, halk meclisleri ve olağanüstü yetkiler bu bağlamda, kurucu iktidarın açık-zamansallığında anlam kazanır. Cumhuriyet, bu nedenle, adeta öz-yönetimsel bir mutlak demokrasinin tarihsel sahnesi haline gelir. Machiavelli'de demokrasi, son kertede bir "rejim" değildir. Ne monarşiyle veya aristokraziyle ne de karma yönetimle aynı düzlemde ele alınabilir. İşte Polybiusçu şemanın yıkılışı budur. Demokrasi, siyasal kudretin temsil edilemezliği üzerine inşa edilen bir içkinlik alanıdır. Çokluk, bu alanın özneliği ve sınırı olarak işlevlenir. *Söylevler'*de halkın özgürlüğü koruma konusundaki ısrarı, mutlak demokrasinin etik-politik odağını oluşturur.

Sonuç

Machiavelli'nin siyasal düşüncesi, klasik cumhuriyetçilik ile modern demokrasi teorileri arasındaki kesitte, hala tüketilmemiş bir kuramsal olanağı taşır. *Prens ve Söylevler* birlikte okunduğunda, onun meselesinin istikrarlı egemenlik biçimleri veya kurumsal denge modelleri olmadığı açıktır. Onun düşüncesinde politik olan, normatif bir düzenin uygulanması değildir. Esas mesele, çokluğun kudretinin, kurucu eylemle bağının serimlenmesidir. Bu nedenle Machiavelli, siyasal düzeni korumaya değil, siyasal alanı daima antagonizma yatakları içinde açık tutmaya yönelir.

Bu kavrayış, Machiavelli'nin Polybiusçu anayasal döngü şemasıyla kurduğu ilişkiyi de belirler. Machiavelli, Polybius'tan tarihsel deneyimin önemine ve rejimlerin bozulma eğilimlerine dair keskin sezgileri devralır; ancak karma anayasanın denge ve süreklilik vaadini aşar. Siyasal düzenin istikrarı, onda kurumsal mimariden değil, çokluğun siyasal eylemliliğinin kesintisizliğinden türetilir. Bu nedenle cumhuriyet, nihai bir yönetim biçimi değil, kurucu iktidarın sürekli olarak yeniden açıldığı bir süreçtir. Polybius'ta döngüsel zorunluluk olarak işleyen tarih, Machiavelli'de çatışma, müdahale ve siyasal kudret alanına dönüşür.

Bu dönüşümün merkezindeyse çokluk yer alır. Çokluk, tekilliklerin toplamı, temsil yoluyla "bir"e indirgenebilecek bir özne değildir. O, içkin farklanma ve farklılaşmalarıyla, çatışmaları ve gerilimleriyle politik olanın kurucu özneliğidir. Mesele, siyasal alanın kapanmasını önleyen bir *potentia* olarak su yüzüne çıkmasında gizlidir. Machiavelli'nin cumhuriyet savunusu tam da bu noktada, çokluğun siyasal eylemliliğini canlı tutan mutlak demokrasi ufkunun içinden filizlenir. Bu bağlamda Machiavelli, Polybiusçu karma anayasa düşüncesini yalnızca tarihsel bir model olarak değil, aşılması gereken bir eşik olarak da çözümler. Karma yönetimin denge ve istikrar arayışı,

Machiavelli’de yerini, dengenin sürekli bozulduğu, ama her bozulmanın yeni bir kurucu eylem alanını açtığı siyaset anlayışına bırakır. Böylece Machiavelli, klasik cumhuriyetçi geleneğin sınırlarını zorlayarak, modern siyasal düşüncede kurucu iktidar ve mutlak demokrasi tartışmalarına öncülük eden özgün bir perspektif geliştirir.

Bu Machiavellist hat, güncel siyaset teorilerinde sıkça dile getirilen demokrasi krizlerine farklı bir perspektif sunar. Temsili demokrasinin meşruiyet kaybı, popülist liderliğin yükselişi, teknokratik yönetim biçimlerinin yaygınlaşması, sıklıkla demokrasinin “fazlalığı” olarak yorumlanır. Oysa Machiavelli’nin açtığı yelpazede sorun, çokluğun aşırılığı değildir. Kriz, kurucu iktidarın bastırılmamasından kaynaklanır. Machiavelli ne istisna halinin teorisyeni ne de güçlü lider mitinin erken savunucusudur. Aksine, politik olanın içkinliğini ısrarla vurgulayan bir düşünür olarak, günümüz siyaset teorisinin temel açmazlarına eleştirel müdahale olanağı sağlar. Demokrasi, onda kapanan bir form değil, her seferinde yeniden kurulması gereken bir tekillik üretimidir. Bu nedenle Machiavelli düşüncesi, yalnızca tarihsel bir referans değil, günümüz demokrasi tartışmalarında hâlâ canlı, rahatsız edici, üretken bir kuramsal kaldıraç olarak varlığını sürdürür.

Kaynakça

- Althusser, L. (2010). *İki filozof: Feurbach & Machiavelli*. A. Tümertekin (Çev.). İthaki Yayınları.
- Aristoteles. (2023). *Politika*. F. Akderin (Çev.). Say Yayınları.
- Bertelli, S. & Innocenti, P. (1979). *Bibliografia Machiavelliana*. Edizioni Valdonega.
- Brink, C.O. & Walbank F.W. (1954). The construction of the sixth book of Polybius. *Classical Quarterly*, 4(3-4), 97-122.
- Del Lucchese, F. (2016). *Machiavelli ve Spinoza'da çatışma, güç ve çokluk*. O. Güner (Çev.). Otonom Yayınları.
- Guarini, E.F. (1990). Machiavelli and the crisis of the Italian republics. G. Bock, Q. Skinner, & M. Viroli (Ed.), *Machiavelli and republicanism* (ss. 17-41). Cambridge University Press.
- Gül, S. (2017). *Polybius'un karma anayasa kuramı üzerine tarihsel bir inceleme* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Inglese, G. (2006). *Per Machiavelli: L'arte dello stato, la cognizione delle storie*. Carocci.
- Machiavelli, N. (1993). *Prens*. N. Güvenç (Çev.). Anahtar Yayıncılık.
- Machiavelli, N. (2008). *Siyaset üzerine konuşmalar*. H. Zengin (Çev.). Dergah Yayıncılık.
- Machiavelli, N. (2022). *Savaş sanatı*. A. Tolga (Çev.). Say Yayınları.
- McCormick, J. P. (2001). Machiavellian democracy: controlling elites with ferocious populism. *American Political Science Review*, 95(2), 297-313.
- Mulieri, A. (2021). Machiavelli, Aristotle and the scholastics: The origins of human society and the status of prudence. *Intellectual History Review*, 3(4),495-517.
- Negri, A. (2022). *İsyanlar: kurucu iktidar ve modern devlet*. E. Kılıç (Çev.). Otonom Yayıncılık.
- Özmkas, U. (2019). Fortuna ve fortuna. *Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 27, 1-15.
- Platon. (2019). *Devlet*. S. Eyiboğlu & M.E. Cimcoz (Çev.). Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
- Pocock, J. G. A. (1975). *The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican tradition*. Princeton University Press.
- Polybius (2002). *The histories of Polybius book six*. Evelyn S. Sutherland (Çev.). Cambridge University Press.

- Ryan, A. (2021). *Herodotus'tan günümüze siyasal düşünceler tarihi*. A. Karasullu & D. Zarakolu (Çev.). Bilge Kültür Sanat Yayınları.
- Skinner, Q. (1978). *The foundations of modern political thought: Volume I – The Renaissance*. Cambridge University Press.
- Şenel, A. (1995). *Siyasal düşünceler tarihi* (4.bs.). Bilim ve Sanat Yayınları.
- Touchard, J. (2022). *Siyasal düşünceler tarihi*. İ. Yerguz (Çev.). Işık Yayınları.
- Vatter, M. (2013). *Machiavelli's the Prince*. Bloomsbury Academic.
- Zabcı, F. (2018). Antik Cumhuriyet düşüncesinde siyasal yozlaşma ve karma yönetim: Aristoteles ve Polybios üzerinden bir tartışma. *Felsefelogos*, 69(2), 7-24.